

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2025
MAY

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

РЭУ.РФ
Федеральный информационный университет
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

*Elektron nashr,
602 sahifa, may, 2025-yil.*

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Iloxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

muhandislik **& iqtisodiyot**

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
05.01.07 – Matematik modellashtirish
05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti

08.00.01 - Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 - Makroiqtisodiyot
08.00.03 - Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 - Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 - Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 - Ekonometrika va statistika
08.00.07 - Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 - Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 - Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 - Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 - Marketing
08.00.12 - Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 - Menejment
08.00.14 - Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 - Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 - Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 - Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK

Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan
"Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan
milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha
"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

M u a s s i s: "Tadbirkor va ishbiarmon" MChJ

H a m k o r l a r i m i z:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Mahalliy budjetlar daromadlarini oshirish imkonoyatlari	12
Soatova Nodira Boboxanovna	
Bank aksiyalarining bozor bahosini shakllantiruvchi omillar va baholash metodologiyasi	18
Raxmatov Azizjon Jaloliddinovich, Jumayev Muzaffar Mahmud o'g'li	
Namangan viloyatida kichik biznes subyektlarini yanada rivojlantirish va ular samaradorligini oshirish.....	23
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Kichik biznesni tijorat banklari tomonidan moliyalashtirishning o'ziga xos jihatlari	31
Nematulloyev Suxrob Sobirovich	
Qayta tiklanadigan vodorod narxlari strategiyasini o'rganish: xarajat noaniqliklarini bartaraf etish	35
Nuraliyeva Komila Sanakulovna	
Prospects for improving the efficiency of deposit operations in commercial banks	42
Olimov Abror Axadjon o'g'li	
Bank tizimida moliyaviy innovatsiyalar va raqamli texnologiyalar mohiyati va ahamiyati.....	51
Xodjimamedov Akmal Ashurovich, Umedov Abdullo Umedovich	
Elektron tijoratnini rivojlantirishni boshqarish samaradorligini baholash natijalari tahlili.....	57
Madieva Zuxra Iskandarbekovna	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sohasida xotin-qizlar barqaror ish bilan bandligini oshirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	63
Xoliyorova Shoxista Qahramon qizi	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarida raqamli texnologiyalarni joriy etishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari.....	70
Qodirov Sardorbek Isroiljon o'g'li	
The role of sports marketing in training leadership personnel in the sports management system.....	75
B.Y.Hamraev	
Sanoat korxonalarida quyosh energiyasidan foydalanish orqali iqtisodiy samaradorlikni oshirish yo'llari	79
Qalandarova Gulshoda Nazirjon qizi	
Ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirishni davlat tomonidan tartibga solish konsepsiyasi	85
Normurodov Xusan Eshmaxmatovich	
Роль центрального банка в контроле инфляции: политика инфляционного таргетирования	95
Камилова Наргиза Абдукахоровна, Пиримкулов Фирдавс Шухратович	
Ко'pkari ot sporti o'yini chavandozlari sport kiyimini ishlab chiqish uchun tavsiya etilayotgan matolarning xususiyatlari tahlili	102
Musayeva Lobar Sayfullayevna, Po'latova Saboxat Usmanovna	
Оценка технико-экономических показателей автономной фотоэлектрической установки с устройством очистки от снега.....	107
Юлдошев Исроил Абриевич, Рустамова Шахноза Шухрат кизи, Ботиров Бозорбек Мусурмон угли, Жураев Обид Шавкатович, Атоева Мохинур Амриллаевна	

Some considerations about the specific features of advertising texts	116
Mustaqimova Kunduz Sobirovna	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida bank xizmatlari amaliyoti tahlili.....	121
Tangriev Izzat Raxmatullaevich	
Fransuzcha va o'zbekcha terminlar vektori asosidagi semantik o'xshashlik.....	125
Jo'rayeva Malohat Muhammadovna, Abduaxadova Zilola Jamoliddinovna	
Sayyohlik tilining raqamli tadqiqi: fransuz va o'zbek terminlarining multimodal vektor va vizual xaritalanishi.....	131
Abduaxadova Zilola Djamoliddinovna	
Обеспечение финансовой устойчивости предприятий: проблемы и решения	136
Аллаберганов Зокир Гойибович	
Qurilish korxonalarini boshqarishning tashkiliy mexanizmlarini shakllantirishdagi muammolar	142
Alijonov Jamshid Alijon o'g'li	
Innovatsion startaplarni moliyalashtirishda venchur kapitali	149
Bozorova Ozoda Raximovna	
Pul-kredit siyosati orqali iqtisodiyotni tartibga solish	154
Berdiyev Akram O'ktamovich	
Yashil buxgalteriya hisobi va ekologik masalalarga oid xalqaro talablar va yondashuvlar	163
Eshquvvatova Muxlisa Avaz qizi	
Sug'urta tashkilotlari moliyaviy hisobotlari auditida muhimlik va risk darajasini aniqlash uslubiyotini takomillashtirish	169
Abduraimova Maftunaxon Axmatovna	
Chizmageometriya fanida gamifikatsiya va didaktik o'yinlarning samaradorligi.....	174
Yo'ldashev Solmonjon Iqboljon o'g'li	
Tijorat banklarining nodepozit moliyaviy resurslarini optimallashtirish	179
Tangirkulov Bekzod Boxadirovich	
Теоретические аспекты, причины и специфика безработицы (на примере Республики Узбекистан)	186
С.Э. Холмуратов	
Xalqaro oziq-ovqat bozorida raqobat sharoitida meva-sabzavotchilik tarmog'ini rivojlantirishga oid xorij tajribalari	191
Mengnorov Almardon Abdirahmonovich	
O'zbekistonning butunjahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish jarayonlari va uning soliq tizimiga ta'siri	202
Qurbonov Muxiddin Abdullaevich	
Qoraqalpog'istonda mehmonxona xo'jaligining hozirgi holati tahlili	207
Xalimova Fayoz Nafasovna	
Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektning bugungi kundagi ahamiyati.....	212
Norboyeva Mahliyo Rustamovna, Komiljon Baxromov Muzaffar o'g'li	
Method of drying melon using solar radiation and a household solar-infrared dryer.....	216
Khakimova Sabina Shamsiddin qizi, Qodirov Jobir Ro'zimatovich, Mirzayev Shavkat Mustaqimovich, Yangiboyev Fayoz G'aybulla o'g'li	
Qishloq xo'jaligi tarmog'ini moliyalashtirish istiqbollari	227
Ishniyazov Baxrom Normamatovich	
Влияние розничного кредитования на потребительский спрос	231
Базарова Нигора Равшановна	

Влияние розничного кредитования на потребительский спрос	231
Базарова Нигора Равшановна	
Прямые иностранные инвестиции как основной фактор повышения конкурентоспособности экономики стран	238
Наврззов Икрам Абдуллаевич	
Qishloq xo'jaligini moliyalashtirish tizimini takomillashtirish	243
Ishniyazov Baxrom Normamatovich	
Tayyor mahsulotlar hisobi bo'yicha xorij tajribasi va ulardan respublikamizda foydalanish imkoniyatlari.....	248
Xotamov Alisher Xotamjon o'g'li, Sayfullayev Mexroj Sayfullayevich	
Sanoat korxonalarida asosiy vositalar qadrsizlanishi va eskirishini hisobga olishni optimallashtirish.....	255
Kurbonova Shaxrinov Avazxonovna	
Korxonalarda ishlab chiqarish xarajatlarini auditorlik tekshiruvidan o'tkazish	262
Tulovov Erkinjon To'liqin o'g'li, Shanasirova Nodira Abdullayevna	
Digital transformation in public sector: advantages and challenges of the integration.....	266
Abdurakhmanova Sevinch	
Стратегическое планирование и предсказание результатов деятельности организации.....	271
Алимов Бехзоджон Наврузжонович	
Влияние привлечения инвестиций в национальную экономику на повышение конкурентоспособности предприятий.....	277
Каримова Дилафруз Садирдин кизи	
Nomoddiy aktivlar auditida sun'iy intellektdan foydalanish imkoniyatlari.....	283
Rozmatova Umida Yuldashevna	
To'g'ridan-to'g'ri sug'urtalash operatsiyalari bo'yicha sug'urta zaxiralarini shakllantirishni xalqaro standartlar asosida tashkil etish.....	290
X.A.Raximov	
"Sog'liqni saqlash sohasida davlat-xususiy sheriklik loyihalarini moliyalashtirishning innovation mexanizmlari va normativ asoslari"	294
Karabaev Sanjar Abdusamatovich	
Tibbiyot muassasalarida iqtisodiy barqarorlikning dinamik tahlili	302
Elmurodov G'ayratjon Abdumurodovich	
Korxonada faoliyatini optimallashtirishdagi iqtisodiy tahlilning roli va ahamiyati.....	308
Sattorov Mirjahon	
Роль контекстного маркетинга в условиях ограниченной аудитории и дефицита ресурсов.....	313
Дебердиев Анвар	
O'zbekistonda korxonalarining iqtisodiy barqarorligini raqamli texnologiyalar yordamida oshirish	319
Iminova Nargizaxon Akramovna, Mo'yidinov Ma'murjon Mansurjon o'g'li	
Jahon amaliyotida eksport moliyalashtirishi: uning shakllari, afzalliklari va kamchiliklari	328
Xudonazarov Sherzod Ismoilovich	
Ramli transformatsiya va korxonaning barqarorligi.....	333
Soibov Nozimbek Faxridin o'g'li	
Raqamli texnologiyalar yordamida kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish.....	342
Ernaqulov Sunnatillo Nurali o'g'li	

Роль цифровой эпохи в банковской сфере	346
Максудова Шахзода	
Yashil iqtisodiyotda innovatsiyalar va ekologik barqarorlik.....	350
Sultonov Omon Juma o'g'li	
Iqtisodiy modernizatsiya va uning davlat rivojlanishiga ta'siri	355
Zuvaydullaev Nematullo Oybek o'g'li	
Международный опыт: применение корпоративного менеджмента в государственном управлении развитых стран.....	360
Махмудова Севара Улугбековна	
Carbon markets and agribusiness: assessing the role of emissions trading in promoting sustainable agricultural practices.....	366
Mubina Toirova	
Standartlashtirishda nanotexnologiyalarning o'rni va ahamiyati	371
Ahmedova Sitara Asqar qizi	
Sut mahsulotlarini saqlash jarayonini boshqarish tizimining barqarorlik masalasi.....	376
Sabirov Ulugbek Kuchkarovich, Oqilov Azizbek Kozimjon o'g'li	
Kredit risklarini boshqarishda zamonaviy texnologiyalarning o'rni.....	392
Hamroyev Sherzod Axtamovich	
Alyuminiy ion energiya saqlaydigan qurilmalarning afzalliklari	399
Bafoyev Abduhamid Hoshim o'g'li	
Buxgalteriya axborotining investisiya qarorlarga ta'siri.....	403
Rahmatova Shahnoza Shukurovna	
Комплексный подход к оценке и обеспечению финансовой безопасности текстильных предприятий.....	408
Турсунов Бобир Ортикмирзаевич	
Markaziy osiyo mamlakatlarida nodavlat notijorat tashkilotlarini moliyalashtirish: O'zbekiston tajribasi bilan solishtirma tahlil.....	416
Aliyev Arslon Salom o'g'li	
Temir yo'l transportini rivojlantirishda xorijiy olimlarning ilmiy yondashuvlarl	422
Nasrullayev Nurbek Baxtiyarovich	
IoT (Internet of Things) texnologiyalari va ularning ishlab chiqarish jarayonlarida qo'llanilishi	428
Karabayev Ibragim Turdiyevich, Mamatqulov Toyir Chorshanbiyevich, Yoqubov Bobur Mamasobir o'g'li	
Improvement of preparation of accounting policies in joint-stock companies	433
Ovlayev Suhrob Temur o'g'li, Yo'lchiyev Oybek Ulug'bek o'g'li, Normo'minova Dilorom Umar qizi, Avlayeva Oybarchin Olim qizi	
Korxonalar raqobatbardoshligini oshirishda innovatsion marketing strategiyalaridan foydalanish.....	437
Samadov Askarjon Nishonovich	
Bir qatlamli elastik asosda joylashgan to'sinning seysmik kuchlar ta'siridagi tebranishining v.z. vlasov usuli asosida analitik tadqiqi	444
Kamola Xaydarova	
Applications of hyperbolic geometry in physics and biology	449
Khaknazarova Khurshidabonu Kenjaevna, Otakulova Rukhshona Akram kizi	
Korxonalarni qayta tashkil etishda moliyaviy hisobot tuzish bo'yicha xalqaro tajriba, uni o'zbekistonda qo'llash imkoniyatlari.....	456
Davletov Ikram Raximberganovich	

Qoraqalpog'iston respublikasida turizm rivojini ta'minlovchi iqtisodiy va tashkiliy choralarni mukammallashtirish.....	462
Tleumuratov Baxadir Genjemuratovich	
Milliy iqtisodiyotda fond bozorini rivojlantirish istiqbollari	468
Sultonov Sherali Nuraliyevich	
Дифракция и отражение упругих поперечных волн в изотропной среде с жёсткой границей	476
Салиев А.А., Кеунимжаев М.К.	
Tijorat banklarida investitsiya loyihalari samaradorligi va amaliy holati tahlili	481
Axmedov Shoymurod Azamat o'g'li	
Aralash tolalardan tayyorlangan iplarning mustahkamlik xususiyatlarini o'rganish va tahlil qilish	486
Nurboev Rashit Xudoyberdievich, Salimov Shuhrat Halimovich, Bozorov Rustam Rasulovich	
Namangan viloyatining turizm salohiyatini rivojlantirish istiqbollari: Hududiy raqobatbardoshlik va innovatsion yondashuvlar	491
Khusniddin Egamnazarov	
Klasterlar hisob siyosatida boshqaruv hisobining metodologik asoslari.....	498
Toshpo'latov Azizbek Shermuxamadovich	
Jismoniy shaxslar soliq ma'muriyatchiligining nazariy masalalari.....	505
Isroilov Boxodir Ibragimovich, Ibragimov Boburshox Boxodir o'g'li, Navruzova Farog'at Abdihamid qizi	
Digital Transformation in Public Sector: Advantages and Challenges of the Integration.....	511
Abdurakhmanova Sevinch	
Важность проекта “Умный город” в Узбекистане.....	517
Акбаржон Иминов	
Iqtisodiy tizimda risk va uning xususiyatlari.....	522
Nasimov Ravshanjon Azimovich	
Innovatsion faoliyatning moliyaviy rag'batlantirish va boshqaruv samaradorligini belgilovchi omil va jihatlari.....	530
Baxriddinov Nodirbek Zamirdinovich	
Влияние цифровизации на сокращение теневой экономики: возможности и ограничения	536
Срождиддинова З.Х., Шарифзода Мубина Дилмуроджон кизи	
Строительство здания с ограждающей конструкцией из энергоэффективных мелкоштучных трехслойных блоков.....	540
Акрамов Х.А., Тохиров Ж.О.	
Проблемы и пути внедрения механизма налогового стимулирования центров инновационного роста нового Узбекистана.....	546
Умаров Б.С.	
Современные тенденции и перспективы повышения износостойкости футеровок в горно-размольных установках	556
Акмал Жуманазаров, Илхом Эгамбердиев, Элбек Очилов, Маъруф Саибов	
Aktsiyadorlik jamiyatlarida korporativ boshqaruvga raqamli texnologiyalarni joriy qilishning ilmiy-nazariy asoslariga qarashlar	562
Suyunov Dilmurod Xolmurodovich, Habibullaeva Shirinxon Tohir qizi	
Kredit risklarini boshqarishda zamonaviy texnologiyalarning o'rni.....	570
Hamroyev Sherzod Axtamovich	

Iqtisodiy islohotlar jarayonida tovar va xizmatlar importining narxlar shakllanishiga ta'siri	577
Bababekova Gulchexra Baxtiyorovna	
Теоретические вопросы инвестиционного обеспечения центров инновационного роста региона	584
Умаров Б.С	
Tijorat banklarida investitsiya loyihalari samaradorligi va amaliy holati tahlili	591
Axmedov Shoymurod	
Lazer nurlari ta'sirida wet-blue charm yarim mahsuloti xususiyatlarining o'zgarishi	596
Farmonov F.F , Qodirov T.J, Azimov J.Sh, Yusupova D.N	

LAZER NURLARI TA'SIRIDA WET-BLUE CHARM YARIM MAHSULOTI XUSUSIYATLARINING O'ZGARISHI

Farmonov F.F

Buxoro davlat texnika universiteti doktoranti

Qodirov T.J

Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat instituti professori

Azimov J.Sh

Buxoro davlat texnika universiteti dotsenti

Yusupova D.N

Buxoro davlat texnika universiteti magistranti

ORCID:0009-0008-9654-6011

ORCID: 0009-0003-4864-5318

Annotatsiya: Mazkur tadqiqotda Wet-Blue charm yarim mahsulotini ishlab chiqarishda kimyoviy ishlov berishdan tashqari fizikaviy usul — lazerli modifikatsiyalash texnologiyasi qo'llanildi. Teri to'qimasini oshlash jarayonidan oldin lazer nurlari bilan ishlov berish natijasida Wet-Blue qo'y charm yarim mahsuloti yaxshilangan fizik-mexanik xususiyatlarga ega bo'lishi aniqlangan.

Kalit so'zlar: lazerli nurlantirish, xrom oshlovchi, Wet-Blue, gidrotermik destruksiya, cho'zilishdagi mustahkamlik chegarasi, kuchlanish ostidagi uzayish.

Abstract: In this study, in addition to chemical processing, a physical method — laser modification technology — was applied in the production of Wet-Blue leather semi-products. It was confirmed that laser irradiation of leather tissue before the tanning process led to improved physical and mechanical properties of sheep Wet-Blue leather semi-products..

Keywords: laser irradiation, chromium tanning, Wet-Blue, hydrothermal degradation, tensile strength limit, elongation under stress.

Аннотация: В данном исследовании, помимо химической обработки, при производстве полуфабрикатов из кожи Wet-Blue применён физический метод — технология лазерной модификации. Установлено, что обработка кожной ткани лазерным излучением до процесса дубления способствует улучшению физико-механических свойств полуфабрикатов из овечьей кожи Wet-Blue

Ключевые слова: лазерное облучение, хромовое дубление, Wet-Blue, гидротермическая деструкция, предел прочности при растяжении, удлинение при напряжении.

KIRISH.

Jahon miqyosida teriga ishlov berish uchun bir qator yuqori samarali texnologiyalar yaratilmoqda. Yangi materiallarning yaratilishi va ularni charmga ishlov berish texnologiyasida qo'llash zamon talablariga mos keladigan tayyor mahsulotlarni ishlab chiqarish imkonini bermoqda.

Charm sanoati materiallari biologik xom ashyolarning kimyoviy qayta ishlangan mahsulotidir. Ularning asosiy komponenti fibrillar oqsillarning supramolekulyar komplekslaridan iborat bo'lib, charm tuzilishining asosi kollagendan tashkil topadi. Kollagen yuqori darajada tartibli tuzilishga ega bo'lib, u tolali charm strukturalarining komplekslarini hosil qiladi [1].

Wet-Blue — bu teri xomashyosiga xrom tuzlari bilan ishlov berish jarayonining oraliq bosqichiga mansub bo'lib, ushbu bosqichda terilar faqat xromli oshlangan, nam holatda va ko'k rangda bo'ladi. Wet-Blue charm yarim mahsulotini modifikatsiyalashning istiqbolli yo'nalishlaridan biri bu uni lazer nurlari bilan ishlov berishdir. Mazkur usulning afzalligi shundaki, u charm to'qimalari tolalarining tuzilishini tubdan o'zgartirish imkonini beradi [2].

So'nggi yillarda lazer uskunalari xalq xo'jaligining deyarli barcha sohalarida, shuningdek fizikaviy, kimyoviy va biologik ilmiy tadqiqotlarda keng qo'llanilmoqda. Ayniqsa, ularni charm sanoatida qo'llash orqali sifatli mahsulotlar ishlab chiqarish imkoniyati sezilarli darajada kengaymoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARXI

Wet-Blue charm yarim mahsulotini ishlab chiqarishda xrom tejamkor texnologiyalarda siklik karbonatlar va ular asosidagi mahsulotlardan foydalanish orqali qaytmas bog'langan xrom miqdorini oshirish, vaqt va konsentratsiya parametrlarini optimallashtirish bilan birgalikda, yarim mahsulotning fizik-kimyoviy xossalarni saqlagan holda xromli oshlash jarayonini jadallashtirish imkoniyatlari ham o'rganilgan [2].

Xromli oshlash jarayonining vaqt jihatidan qisqaligi, iqtisodiy samaradorligi, dermani yaxshi saqlab qolish kabi bir qator afzalliklariga qaramay, xromning taxminan 40 foizi oqava suv tarkibida qoladi [3], bu esa atrof-muhitga sezilarli darajada salbiy ta'sir ko'rsatadi. Xrom ishtirokida amalga oshiriladigan an'anaviy oshlash jarayonlari natijasida yuzaga keladigan texnik va ekologik muammolarni bartaraf etish maqsadida, terilarga noan'anaviy fizikaviy usullar orqali ishlov berib, kimyoviy moddalarni teri to'qimalariga chuqurroq singdirish natijasida charm mahsulotlariga yangi xususiyatlar berish hamda mahsulot sifatini oshirish imkoniyati mavjud.

Teri to'qimasini modifikatsiyalashning istiqbolli yo'nalishlaridan biri bu lazer nuri bilan ishlov berishdir. Mazkur usulning afzalligi shundaki, u charm tolalari tuzilishini tubdan o'zgartiradi va kimyoviy moddalarga nisbatan ularning reaktivligini oshiradi. Natijada, past navli xom ashyolardan tayyorlanadigan charm mahsulotlarining mustahkamlik va gigienik xususiyatlari yaxshilanadi. Turli quvvatdagi lazer nurlanishining charm xomashyosidagi mikrostrukturaviy nuqsonlarni bartaraf etishdagi ta'siri ham tadqiq etilgan [4, 5].

Lazer nurlarining tabiiy teriga ta'sir ko'rsatadigan asosiy parametrlari – to'lqin uzunligi, quvvati va zichligidir. Birinchi lazer impulsida teri to'qimasidagi suv molekularining bug'lanishi natijasida, charmning yuza qismiga yaqin qatlamida harorat ko'tariladi va ichki havo bosimi pasaygan hudud hosil bo'ladi. Bu esa ikkinchi lazer impulsining energiyasidan to'liqroq foydalanish imkonini beradi hamda lazer ablyasiyasi samaradorligini oshiradi [6].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Namunani tayyorlash

O'rtacha namuna — oz miqdordagi modda va materiallardan kimyoviy tahlil hamda fizik-mexanik tajribalar o'tkazish orqali olinadi. Namunalar amaldagi davlat standartlari asosida tayyorlanadi:

Kimyoviy tahlil uchun;

Fizik-mexanik tajribalar uchun.

Har bir tekshiruv uchun terining o'ng va chap qismlaridan alohida namuna olinadi. Fizik-mexanik tajribalar uchun kesib olingan teri namunalari raqamlanadi va ularning yuqori, quyi va chetki qismlari strelka yordamida belgilab qo'yiladi.

Kimyoviy tahlil uchun olingan namuna 0,01 g xatolikdan oshmagan holda o'lchanadi va maydalaniadi. Ushbu namunalar GOST 938–75 talablariga muvofiq tekshiriladi [7].

Gidrotermik destruksiya ko'rsatkichi GOST 938.25–76 bo'yicha aniqlangan [8].

Charm materiallarining ishonchliligi va uzoq xizmat qilish ko'rsatkichlari, jumladan:

cho'zilishdagi mustahkamlik chegarasi,

yuza qatlamda yoriq paydo bo'lishidagi kuchlanish,

uzilishda cho'zilish,

shartli taranglik moduli

kabi parametrlar 9,8 MPa kuchlanish ostida GOST 938.11–75 talablariga muvofiq aniqlanadi [8].

Mazkur tadqiqotda Wet-Blue charm yarim mahsuloti namunasiga ikki impulslı rejimda lazer nurlari bilan ishlov berildi. Ushbu rejimda generatsiyalanadigan impulslar 3 mks vaqt oralig'ida ajratilgan bo'lib, ularning davomiyligi 10 ns ni tashkil etadi. Ishlab chiqarilgan lazer — LS-2134D rusumli, to'lqin uzunligi 1064 nm bo'lgan, alyumo-ittriylı granatlı lazer bo'lib, LOTIS (Belarus) kompaniyasiga tegishlidir.

Namunalarga ta'sir ko'rsatish vaqti 10–40 soniya, energiya diapazoni esa 15–30 J oralig'ida bo'lgan. Lazerli ishlov berish jarayoni yuqoridagi texnik shartlarga muvofiq amalga oshirilgan [8].

TAHLIL VA NATIJALAR

Yuqorida keltirilgan ilmiy ishlanmalardan kelib chiqqan holda, biz o'z tadqiqotimizda Wet-Blue charm yarim mahsulotiga kompleks xossalar beruvchi yangi avlod lazer texnologiyasini qo'llashni maqsad qilib oldik. Hozirgi kunga qadar lazer texnologiyalari charm mahsulotlari ishlab chiqarish jarayonida keng qo'llanilmagan. Lazer nurlanishining o'ziga xosligi — uning kogerentligida, monoxromatikligida va kollimatsiyalanganligidadir. Lazer nurlari bilan teri to'qimalarining o'zaro ta'siri uning fizik xossalariga asoslanadi [1].

Lazer bilan ishlov berish terining tarkibidagi turli xil kimyoviy bog'larning uzilishi natijasida reaksiya qobiliyatga ega radikallarning hosil bo'lishiga olib keladi. Ushbu radikallar keyingi ishlov berish bosqichlarida xromli oshlovchi komplekslar bilan kimyoviy reaksiyaga tezroq kirishadi, natijada jarayon jadallashadi [8].

Oshlash jarayonidan oldin lazer nurlari bilan ishlov berish derma tuzilmasida tolalarning ajralishini kuchaytiradi, kollagenda mavjud funksional guruhlar va faol radikallar sonining ortishiga olib keladi. Bunday modifikatsiya natijasida kimyoviy moddalar, xususan oshlovchining teri to'qimalariga tarqalish jarayoni tezlashadi, kimyoviy bog'lanishlar soni ortadi, jarayon davomiyligi qisqaradi va Wet-Blue charm yarim mahsulotining ichki tuzilmasida yanada tartibli qayta strukturalanish yuz beradi. Shuning uchun asosiy ilmiy vazifa — teri to'qimasiga kimyoviy moddalar maksimal darajada singishiga imkon beradigan lazer nurlanishining optimal parametrlarini aniqlashdan iboratdir.

Wet-Blue charm yarim mahsulotini ishlab chiqarishning an'anaviy texnologiyasiga qo'shimcha tarzda lazerli nurlantirish bosqichi joriy etildi. Ushbu jarayonlar sxemasi 1-rasmda keltirilgan.

1-rasm: Wet-Blue charm yarim mahsulotini ishlab chiqarish texnologik jarayonlari sxemasi.

Kullash jarayonidan o'tgan qo'y charm namunalari lazerli ishlov berish 10–40 soniya davomida, 15–30 J energiya oralig'ida amalga oshirildi. Ushbu ishlovdan keyin namunalarning gidrotermik destruksiya xususiyatlari aniqlandi. Bu parametrlar lazerli modifikatsiyalash jarayoni derma strukturasi morfologik o'zgarishlarga sabab bo'lganini ko'rsatdi.

Teri xom ashyosining turli rejimlarda lazer bilan nurlantirilishi kollagenning supramolekulyar tuzilmasida zaif molekulalararo bog'larning buzilishi hisobiga destruksiya haroratining o'zgarishiga olib kelgan (2-rasm). Bu esa, charm xom ashyosining ichki strukturasi morfologik o'zgarishlar yuz berganini tasdiqlaydi.

2-rasm: Lazer nurlari ta'sirida oshlanmagan teri namunasining gidrotermik destruksiyasi: nazorat namunasi uchun qiymat – 57,0 °C.

O'tkazilgan gidrotermik destruksiya tadqiqotlari shuni ko'rsatdiki, charm to'qimasiga 15, 20 va 25 J energiya bilan 30 soniya davomida lazer nurlari bilan ishlov berilgan namunalarda destruksiya harorati nazorat namunasi bilan solishtirganda ijobiy o'zgarishga uchradi. Bu esa mazkur namunalarni chuqurroq o'rganish zarurligini ko'rsatadi.

Tanlangan namunalarga kulsizlantirish, yumshatish, yog'sizlantirish, pikellash va oshlash jarayonlari bosqichma-bosqich qo'llandi.

Charm ishlab chiqarish texnologiyasida oshlash — charmning kollagen tolalari tuzilmasiga oshlovchi vositalar yordamida ta'sir etib, uni gigienik, bardoshli va chidamli holga keltirishning asosiy bosqichlaridan biridir [9].

Tadqiqot davomida oshlash jarayoni sifati Wet-Blue charm yarim mahsulotining gidrotermik destruksiya va mexanik ko'rsatkichlari asosida baholandi. Turli lazerli modifikatsiya rejimlarida tayyorlangan namunalarning asosiy fizik-mexanik xossalari quyidagi jadvalda keltirilgan.

1-jadval: Lazerli modifikatsiyalangan Wet-Blue qo'y charm yarim mahsulotining fizik-mexanik xususiyatlari

Namunalar Ko'rsatgichlar	Nazorat	Lazerli modifikatsiyalangan		
		E=15J T=30 sek	E=20J T=30 sek.	E=25J T=30 sek.
Gidrotermik destruksiya, °C	95,0	97,0	98,0	94,0
Uzulishdagi mustahkamlik kuchi, MPa	12,0	15,0	16,0	13,0
Uzulishdagi uzayish, %	23,0	27,0	29,0	26,0

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yuqoridagi natijalarga asoslanib quyidagi xulosaga kelish mumkin: lazerli nurlantirish natijasida teri to'qimasida erkin radikallarning hosil bo'lishi hisobiga kimyoviy faollik ortadi. Bu esa keyingi jarayonlarda oshlovchi moddalar bilan derma tarkibida kompleks bog'lanishlar hosil bo'lishini ta'minlaydi. Natijada, Wet-Blue charm yarim mahsuloti yaxshilangan fizik-mexanik xususiyatlarga ega bo'lishi aniqlangan.

Xususan, 3-namuna misolida quyidagi ko'rsatkichlar an'anaviy texnologiya asosida ishlab chiqarilgan Wet-Blue charm yarim mahsulotiga nisbatan yaxshilangan:

Gidrotermik destruksiya – 3,16 % ga,

Uzulishdagi mustahkamlik kuchi – 33,3 % ga,

Uzulishdagi uzayish – 26,09 % ga ortgan.

Ushbu natijalar lazerli modifikatsiya orqali charm mahsulotlarini sifat jihatdan yaxshilash, kimyoviy ishlov berish samaradorligini oshirish hamda ishlab chiqarish jarayonini optimallashtirish uchun samarali yechim ekanligini tasdiqlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Farmanov F.F., Kodirov T.J., Toshev A.Y., Azimov J.Sh., Murodov T.B. Research of the influence of laser modification on the physical-mechanical properties of Wet-Blue leather semi-product // International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology (IJARSET). ISSN: 2350-0328. Vol. 11, Issue 10, October 2024. – P. 22330–22336.
2. Toshev A.Yu., Markevich M.I., Kodirov T.J., Zhuravleva V.I. Laser modification of the surface of the leather fabric of leather and fur for improvement the quality of the facial surface when conduct out finishing operations // Leather and Footwear Journal. – 2020. – No. 4. – P. 353–360. DOI: <https://doi.org/10.24264/lfj.20.4.2>.
3. Вознесенский Э.Ф., Хасаншин Р.Р., Красина И.В., Абдуллин И.Ш., Сафин Р.Р., Аминов Л.И. Общие принципы модификации натуральных волокнистых материалов различного происхождения в плазме ВЧ-разряда пониженного давления // Вестник Казанского технологического университета. – 2009. – № 1/5. – С. 304–307.
4. Кодиров Т.Ж., Маркевич М.И., Малышко А.Н., Журавлева В.И. Структура и элементный состав образца натуральной кожи при воздействии лазерного излучения // Электроника+. – № 1. – С. 56–58.
5. Богомолов В.Г., Некрасова Н.И., Быковская Н.Н., Данилин Д.В., Шиганов И.Н., Богданов А.В. Исследование влияния лазерной обработки на нивелирование пороков кожевенного сырья // Кожевенно-обувная промышленность. – 2013. – № 2. – С. 34–37.
6. Toshev A., Kodirov T. Synthesis and research of thermostability of stabilized acrylic emulsion for finishing dyeing in leather dressing // International Journal of Advanced Science and Technology. – 2020. – Vol. 29. – No. 5. – P. 12547–12555.
7. Островская А.В., Абдуллин И.Ш., Шагивилиева Р.Р. Химия и технология кожи и меха: Учеб. пособие. – К., 2006. – С. 139.
8. Qodirov T.J., Farmonov F.F., Toshev A.Yu., Shoyimov Sh.Sh. Lazer nurlantirish orqali ishlov berilgan Wet-Blue charm yarim tayyor mahsulotining fizik-mexanik xossalaring tadqiqoti // Kompozitsion materiallar: Ilmiy-texnikaviy va amaliy jurnal. – 2023. – № 3. – B. 64–68.
9. Kanagaraj J., Senthilvelan T., Panda R.C., Kavitha S. Eco-friendly waste management strategies for greener environment towards sustainable development in leather industry: A comprehensive review // Journal of Cleaner Production. – 2015. – Vol. 89. – P. 1–17.

muhandislik **& iqtisodiyot**

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. May. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100